

ANÁLISIS DE LAS INCONSISTENCIAS EN LA DETERMINACIÓN DE PESOS MOLECULARES DE POLÍMEROS MEDIANTE GPC

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

Las discrepancias o anomalías con los pesos moleculares obtenidos por GPC en muestras poliméricas pueden tener su origen en el material de empaque de la columna, fase móvil, interacciones de la columna con el polímero (retención o bien interacciones de enlace de hidrógeno), flexibilidad del polímero o segmento polimérico, rigidez conformacional y es reportado por lo general con copolímeros en dibloque. Se observa al comparar los cromatogramas del macro agentes RAFT con el copolímero. Hay ocasiones en que prácticamente no hay desplazamiento de la curva hacia pesos moleculares mayores, aunque mediante caracterización por ^1H RMN indique un crecimiento considerable.

Sin embargo, En este caso se trata de evaluar las inconsistencias únicamente utilizando homopolímeros. Se van a comparar muestras poliméricas modificadas en los extremos de la cadena polimérica, las cuales presentan de forma evidente diferencias significativas en los tiempos de retención de su curva, sin haber alterado en teoría el peso del polímero de manera global. ESTO NO HA SIDO ESTUDIADO EN LA LITERATURA.

Se trata de encontrar el origen de estas diferencias en los tiempos de retención de esas muestras poliméricas que a su vez originan discrepancias en los pesos moleculares obtenidos por GPC.

Estas inconsistencias han sido observadas principalmente con poli(*N*-vinilcaprolactama). Han tratado de ser explicadas en base a la posible interacción con la columna cromatográfica, o bien, el dn/dc utilizado en el software para el cálculo del peso molecular. Sin embargo, no ha sido estudiado, ni analizado profundamente. Estas inconsistencias han sido observadas en otros trabajos que de igual manera no ha sido el objetivo principal de estudio.

RESUMEN EJECUTIVO

El peso molecular es una propiedad inherente de los polímeros así también como la dispersidad. En polímeros sintetizados a través de un método de polimerización controlada, estos tienen distintivos especiales: cuentan con una funcionalidad, por lo general tienen una distribución estrecha de pesos moleculares y además pueden tener una arquitectura definida. Resulta increíble e interesante lo poderosa que puede ser una sola molécula al final de la cadena como para alterar solubilidad, diámetro hidrodinámico, temperatura crítica inferior de solución etc (en referencia para este caso a homopolímeros).

Si esta funcionalidad nueva al final de la cadena del polímero es capaz de inducir cambios en sus propiedades que se pueden cuantificar, también debe ser reflejado al momento de evaluar el peso molecular del polímero (por GPC), y modificar el tiempo de retención, con respecto a la muestra original. La funcionalidad influye en el diámetro hidrodinámico del polímero, por consecuencia, el tiempo de retención. En la literatura por lo general se reporta que cuando un homopolímero es funcionalizado de la forma que aquí se describe, no hay cambio en el tiempo de retención, ni en la forma de la curva y es lo que se considera aceptable. Sin embargo, el trabajo de transformación

química de estas macromoléculas nos ha dejado otra experiencia. Los revisores de los artículos nos han observado verificar los análisis de estas muestras, aunque el resultado es el mismo, los homopolímeros funcionalizados no necesariamente se traslapan con respecto a la muestra original. No solo eso, sino que hay muestras que salen a mayor tiempo de retención, con mayor peso molecular, lo cual es más contradictorio aún. Sabemos que estamos ante un fenómeno muy interesante, digno de estudiarse. Siendo el diámetro hidrodinámico fundamental en los cálculos de peso molecular por GPC, este se va a medir de forma independiente para todas las muestras poliméricas mediante DLS en THF (dispersión de luz dinámica) así como también se evaluará la viscosidad intrínseca de estas muestras.

ORIGINALIDAD Y RELEVANCIA DE LA PROPUESTA

En esta propuesta se va a estudiar el impacto que tiene la modificación de la funcionalidad en los extremos de la cadena polimérica y que puede evidenciarse en los desplazamientos de cromatogramas con respecto a la muestra de origen. Pensar en que una molécula al final de la cadena pudiera alterar el tiempo de retención de la muestra polimérica (y con ello por supuesto, el peso molecular de la muestra) pareciera no tan lógico. De hecho, en la literatura por lo general se indica que el cromatograma de la muestra modificada se "traslapa" perfectamente con la curva del polímero sin modificar. Aunque nos hemos encontrado con una situación muy distinta. Para que esto sea posible, los homopolímeros serán funcionalizados de una forma muy práctica y novedosa que fue desarrollada por nuestro grupo muy recientemente, que va a impactar fuertemente en la química de polímeros.

ANTECEDENTES

Las propiedades intrínsecas de un polímero están relacionadas con el peso molecular, siendo uno de los parámetros fundamentales que lo definen como macromolécula. De igual importancia, la dispersidad de los pesos es de importancia fundamental. Por ejemplo, la procesabilidad de ciertos polímeros, la viscosidad, cristalinidad y autoensamblaje no solo esta influenciada por el peso molecular, sino que también por la distribución de los pesos. La dispersidad de los pesos es un parámetro complejo ya que la simetría, la forma tienen gran influencia. Por ejemplo, 2 muestras poliméricas pueden tener un mismo peso molecular, sin embargo, diferir en gran medida en su dispersidad por lo que las propiedades pueden resultar completamente distintas. El tiempo de retención para una cadena de un polímero que se mueve a través de una columna está relacionada con el diámetro hidrodinámico de la cadena en su solución, asumiendo que no hay interacciones (químicas o físicas) con la columna, lo cual se opondría al peso molecular. Luego, la distribución de los tiempos de retención es transformada matemáticamente en una distribución molar de masas mediante el uso de calibraciones de distribución de masa molar conocida. En el caso de copolímeros en dibloque, las diferencias o anomalías con los pesos moleculares obtenidos por GPC pueden ser debidas al material de empaque de la columna, fase móvil, interacciones de la columna con el polímero (retención o bien interacciones de enlace de hidrógeno), flexibilidad del polímero o segmento polimérico, rigidez conformacional de homopolímero o un bloque.

Por otra parte, sin necesidad de diseñar y sintetizar nuevos monómeros, polímeros ya conocidos pueden adquirir propiedades nuevas y únicas a través de la funcionalización en el extremo de sus cadenas poliméricas. Tomando en consideración la longitud de la cadena de polímero, resulta fascinante que tan solo el hecho de llevar a cabo una modificación química en los extremos de la

cadena tenga un efecto considerable en sus propiedades físicas. La funcionalización de materiales poliméricos avanzados ha adquirido gran relevancia en los últimos años. Un ejemplo muy actual es el diseño, síntesis y desarrollo de vacunas basadas en sistemas liposomales contra COVID. La pegilación (FUNCIONALIZACION) de estos sistemas ha resultado primordial ya que esa cadena le aporta inmunogenecidad, hidrofiliidad, previene que el sistema fagocítico del organismo lo detecte. Resulta increíble que ese segmento polimérico tenga tanta importancia para la efectividad del fármaco. El sistema activo se transporta protegido en el interior del sistema liposomal, mientras el PEG asegura un tiempo mayor de circulación sanguínea. En un inicio, nanofármacos aprobados por la FDA no contenían PEG. En la actualidad, la mayoría esta pegilado.

Los polímeros tipo estrella son materiales que presentas propiedades distintas a su contraparte lineales. Tienen diámetro hidrodinámico y viscosidades menores que los polímeros lineales de igual peso molecular.

La poli(N-vinilcaprolactama) es un polímero que se ha ganado popularidad en los últimos años, tanto en aplicaciones ambientales, medicas, etc. Presenta una temperatura crítica inferior de solución cercana a 32 °C aunque influenciada por factores como peso molecular, concentración, grupos funcionales, arquitectura, etc.

Por otra parte, es muy común que en estudios donde se lleven a cabo transformaciones en los extremos de la cadena polimérica, se reporte que el análisis de las muestras por GPC, mostraron cromatogramas que se traslapan con el cromatograma de la muestral original sin modificar. No se ha observado o no se han reportado muestras en que los cromatogramas salgan a tiempo de retención menores.

Además, en la literatura no se ha reportado información del efecto que tiene la variación de los grupos funcionales en los extremos de la cadena polimérica en los cromatogramas con respecto a la muestra de origen.

Previamente, se mencionó que la LCST de la PNVCL esta influenciada por los grupos en los extremos de la cadena. Al analizar los cromatogramas de las muestras en estas publicaciones, no se menciona ningún cambio o alteración de las curvas.

HIPÓTESIS

La funcionalización de homopolímeros en el extremo de las cadenas poliméricas con moléculas polares afectarán el diámetro hidrodinámico y como consecuencia el tiempo de elución de la muestra con respecto al polímero sin modificar, de tal forma que afectará el peso molecular de la muestra polimérica.

Los polímeros funcionalizados sufren un cambio conformacional que afecta su diámetro hidrodinámico. Grupos polares contraerían al polímero al favorecer interacciones entre cadenas poliméricas. Por lo contrario, grupos hidrófobos interaccionarían mas con el solvente de elución desplazando el cromatograma a menores tiempos de elución.

La correlación entre el peso molecular obtenido mediante GPC, el peso molecular obtenido mediante RMN, el el diámetro hidrodinámico medido mediante dispersión de luz dinámica (DLS) y

los valores obtenidos mediante viscosimetría (viscosidad intrínseca) será suficiente para elucidar la incertidumbre de los pesos moleculares de las muestras poliméricas.

PREDICCIONES

1. Las discrepancias en los pesos moleculares de un homopolímero con distinta funcionalización está correlacionado con la longitud de la cadena polimérica: solo serán observables en polímeros de bajo peso molecular (7500-10,000 g/mol).
2. La funcionalización de los polímeros en el extremo de la cadena disminuye el diámetro hidrodinámico aumentando el tiempo de retención en la columna de empaque en el GPC, afectando los pesos moleculares.
3. La funcionalización de los polímeros en el extremo de la cadena con grupos polares causa interacción con la columna de empaque en el GPC, dando origen a la inconsistencia del peso molecular.
4. La funcionalización de los polímeros en el extremo de la cadena es incompleta, y causa interacción con la columna de empaque en el GPC, dando origen a la inconsistencia del peso molecular.

OBJETIVO GENERAL

Analizar los cromatogramas/peso molecular por GPC de polímeros lineales y tipo estrella/dispersidades así como polímeros post-funcionalizados con grupos hidrófobos e hidrófilos de poli(*N*-vinilcaprolactama). Correlacionar los tiempos de elución con la funcionalización del polímero y su efecto en el peso molecular calculado por GPC.

La funcionalización que se plantea es de los más relevante, porque se llevara a cabo via oxidación disulfuro de forma simple. La mayoría de estas funcionalizaciones reportadas en la literatura se llevan a cabo mediante estrategias tiol-ene.

Explorar estrategias más simples y prácticas de funcionalización es un reto de igual importancia en la química de polímeros.

Objetivos específicos:

- a) Sintetizar polímeros de poli(*N*-vinilcaprolactama) lineales y polímeros tipo estrella (3 pesos moleculares distintos en cada caso) con dispersidades menores a 1.2 utilizando la técnica de polimerización controlada RAFT.
- c) Modificar el extremo de la cadena polimérica de la poli(*N*-vinilcaprolactama) (lineal y estrellas) con grupos distintos: alditrol, acetil-cisteína, tiofenol, *n*-dodecanotiol (cadena alifática).
- d) Caracterizar los polímeros, y polímeros post-funcionalizados mediante 1H-RMN.
- e) Caracterizar y evaluar las muestras poliméricas mediante GPC.

- f) Caracterizar los polímeros mediante viscosidad intrínseca y dispersión de luz dinámica.
- g) Correlacionar los datos de GPC, DLS y viscosidad intrínseca.

METODOLOGIA

Polimerización de NVCL

En un matraz Schlenk se añadirán NVCL, ácido 4,4-azobis(4-cianoaléxico) (ACVA) y un agente de transferencia de cadena (sintetizado previamente) y se disolverán en 2.0 mL de 1,4-dioxano con ayuda de un agitador magnético. La solución se trasladará a un matraz Schlenk, para luego burbujear con N₂ durante 15 min en agitación. Finalmente, la polimerización se llevará a cabo en un baño de aceite mineral a 70 °C durante un tiempo determinado. La purificación se realizará por reprecipitación en éter etílico (este proceso se repetirá tres veces). El polímero se secará aplicando vacío con ayuda de un rotaevaporador a 50 °C.

Post-funcionalización de la NVCL

Remoción del grupo xantato

El grupo xantato se removerá del extremo de la cadena polimérica a través de una reacción de aminólisis. Esta reacción se llevará a cabo disolviendo una muestra de PNVCL lineal o tipo estrella en diclorometano. Luego se agregará hexilamina y la reacción se agitará por 10 min. La mezcla de reacción se purificará por re-precipitación agregando un exceso de éter de petróleo. El polímero con terminación tiol se secará aplicando vacío con ayuda de un rotaevaporador a temperatura ambiente.

El polímero lineal o con arquitectura de estrella con terminación tiol será post-funcionalizado con moléculas que contengan grupos tioles o grupos disulfuro. Por ejemplo acetil-cisteína (grupo tiol), alditrol (grupo disulfuro) etc.

El procedimiento para seguir consiste en disolver una cantidad de PNVCL tiolada y una proporción molar en exceso de la molécula en cuestión (de acuerdo con la proporción de funcionalidades y no de las unidades repetitivas) y la reacción se llevará a cabo en diclorometano. La mezcla de reacción se dejará agitando 72 h para posteriormente purificar. El polímero post-funcionalizado se purificará mediante ultracentrífuga. Luego el solvente residual será eliminado y secado aplicando vacío a temperatura ambiente.

La remoción del grupo xantato será validada mediante UV-vis, al desaparecer la banda de absorción característica del grupo RAFT a 280 nm.

La muestra polimérica funcionalizada con grupos tioles se caracterizará por GPC y la reacción de post-funcionalización procederá solo si se garantiza una distribución estrecha del peso molecular.

El acoplamiento de moléculas se llevará a cabo a través de reacciones tiol-disulfuro o bien a través de la formación de grupos disulfuro con otra molecular tiolada.

El grupo tiol en los polímeros deberá ser observado por FT-IR.

Viscosimetría

Las mediciones de viscosidad se realizarán en un baño de viscosidad cinemática KV1000, utilizando un viscosímetro capilar Ubbelohde. Las soluciones de polímero se prepararán utilizando THF a 35 °C.

Dispersión de Luz dinámica

Las muestras poliméricas serán analizadas preparando soluciones en THF y el diámetro hidrodinámico será medido en DLS.

Cromatografía de Permeación en Gel (GPC)

El equipo de cromatografía de permeación es un equipo Varian 9002 equipado con tres columnas (Phenogel: OH-646-K0, OH-645-K0 and OH-643-K0) y dos detectores: un detector de índice de refracción (Varian RI-4) y un detector de dispersión de luz (LS detector MINI-DAWN, Wyatt). La fase móvil a utilizar será THF.

Se requiere validar la información con otro equipo de GPC:

Un equipo Viscotek, Malvern 305 TDA equipado con columnas de poli(estireno)-divinilbenceno. Columnas 300 3 7.8 mm, CLM3009. La fase móvil para utilizar será THF.

RESULTADOS ESPERADOS

Para que los datos puedan ser estudiados y comparados se debe garantizar lo siguiente:

Funcionalidad alta de los polímeros modificados.

Cromatogramas muy angostos de las muestras poliméricas.

Dispersidades de los pesos moleculares muy bajos (menores a 1.2).

Las muestras poliméricas modificadas por comparar procederán de un mismo polímero padre.

Se espera obtener polímeros con un grado de funcionalidad alto el cual se va a cuantificar por técnicas de caracterización.

Todos los polímeros obtenidos via polimerización controlada tendrán una dispersidad menor a 1.2 a efecto de que los cromatogramas puedan ser comparables, y no generar incertidumbre en el cálculo de peso molecular que realiza el software del equipo. Además, los polímeros post-funcionalizados deberán garantizar una distribución estrecha con dispersidad menor a 1.2.

Las muestras poliméricas estarán caracterizadas por 1H RMN y garantizarán una funcionalización alta.

En este punto, lo angosto de la distribución de pesos moleculares es una base importante, más que la información de pesos moleculares que arroje el software.

Se tendrán los pesos moleculares de todas las muestras poliméricas medidas en dos equipos de GPC, en donde el material de empaque de las columnas es muy similar, minimiza las interacciones de la columna con este tipo de polímeros y teniendo como fase móvil THF.

Se obtendrán los diámetros hidrodinámicos de todas las muestras poliméricas, así como también la viscosidad intrínseca medida en THF de los polímeros.

Se analizará y estudiará la tendencia que existiera entre los pesos moleculares, de cada muestra, el diámetro hidrodinámico y viscosidad intrínseca.

Si el origen en la incertidumbre de los pesos moleculares se debe a efectos polares, debe haber una correspondencia con sus diámetros hidrodinámicos y viscosidad.

ENTREGABLES COMPROMETIDOS

La publicación de un artículo en una revista open access JCR.

La presentación del trabajo en dos congresos nacionales

Divulgación de trabajo en una revista de circulación nacional

1 tesis de licenciatura

BIBLIOGRAFIA

1. Precise modulation of molecular weight distribution for structural engineering. Chem. Sci., 2019,10, 10698-10705. DOI <https://doi.org/10.1039/C9SC04736K>.
2. General route to design polymer molecular weight distributions through flow chemistry. Nature commun. 2020, 3094. DOI <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16874-6>.
3. Dispersity effects in polymer self-assemblies: a matter of hierarchical control. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 4119-4134. DOI <https://doi.org/10.1039/C6CS00818F>.
4. Detailed GPC analysis of poly(N-isopropylacrylamide) with core cross-linked star architecture. Polym. Chem., 2021,12, 5229-5238. DOI <https://doi.org/10.1039/D1PY00966D>.
5. Philipps, K.; Junkers, T.; Michels, J. J. The block copolymer shuffle in size exclusion chromatography: the intrinsic problem with using elugrams to determine chain extension success. Polym. Chem. 2021,12, 2522-2531. DOI <https://doi.org/10.1039/D1PY00210D>.
6. Tailoring polymer dispersity and shape of molecular weight distributions: methods and applications. Chem. Sci. 2019, 10, 8724-8734. DOI <https://doi.org/10.1039/C9SC03546J>.
7. The block copolymer shuffle in size exclusion chromatography: the intrinsic problem with using elugrams to determine chain extension success. Polym. Chem. 2021,12, 2522-2531. DOI <https://doi.org/10.1039/D1PY00210D>.
8. Precise modulation of molecular weight distribution for structural engineering. Chem. Sci., 2019,10, 10698-10705. DOI <https://doi.org/10.1039/C9SC04736K>.
9. Detailed GPC analysis of poly(N-isopropylacrylamide) with core cross-linked star architecture. Polym. Chem., 2021,12, 5229-5238. DOI <https://doi.org/10.1039/D1PY00966D>.

10. Polydisperse block copolymers: don't throw them away. *J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys.* 45, 3249-3251 (2007). DOI <https://doi.org/10.1002/polb.21323>.
11. Thiol- and Disulfide-Based Stimulus-Responsive Soft Materials and Self-Assembling Systems. *Molecules* 2021, 26, 3332. DOI <https://doi.org/10.3390/molecules26113332>.
12. Preparation of a mini-library of thermo-responsive star (NVCL/NVP-VAc) polymers with tailored properties using a hexafunctional xanthate RAFT agent. *Polymers* 2018, 10 (1), 20. DOI <https://doi.org/10.3390/polym10010020>.
13. Effective End-Group Modification of Star-Shaped PNVCL from Xanthate to Trithiocarbonate Avoiding Chemical Crosslinking. *Polymers* 2021, 13 (21), 3677. DOI <https://doi.org/10.3390/polym13213677>.